

Entrepreneurship as a mechanism for national economy growth

Razika Mekhoukh¹

Professor A/ Department of Commercial Sciences / Mohamed Boudiaf University - M'sila, razika.mekhoukh@univ-msila.dz

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 7/8/2020
Accepted:6/9/2020
Online:26/9/2020

Keywords:

Entrepreneurship
economy growth
entrepreneur,
entrepreneurship
JEL Code: O11 ,O12

ABSTRACT

This study is to present the entrepreneurial activity and support programs offered by the Algerian governments to small and medium enterprises, and the impact of this activity on economic growth. With a view to exploring the strength of SMEs in Algerian's emerging and growing economy.

This study concluded that the results achieved from the various mechanisms were below the required level compared to the size of the efforts exerted, as well as the importance that the government attaches to reducing unemployment which necessitates the need for a comprehensive evaluation by reviewing the role of support bodies and accompaniment, in order to activate and upgrade the performance of the employment strategy adopted

المقاولاتية كآلية لتحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر

رزيقة مخوخ¹

¹أستاذ محاضر - أ -، قسم العلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، razika.mekhoukh@univ-msila.dz

معلومات المقال

تاريخ الاستقبال: 2020/8/7
تاريخ القبول: 2020/9/6
تاريخ النشر: 2020/9/26

الكلمات المفتاحية

المقاولاتية
النمو الاقتصادي
المقاول
ريادة الأعمال

JEL Code: O11 ,O12

الملخص

تهدف هذه الدراسة لعرض نشاط المقاولاتية وبرامج الدعم التي تقدمها الحكومات الجزائرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثر ذلك النشاط على النمو الاقتصادي بها، وذلك بهدف استكشاف قوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري الناشئ والمتنامي. توصلت نتائج الدراسة إلى أن النتائج المحققة من وراء مختلف هذه الآليات والأجهزة كانت دون المستوى المطلوب قياسا بحجم الجهود المبذولة وكذا مقدار الأهمية التي أولتها الحكومة قصد ترقية التشغيل والحد من البطالة، مما يحتم ضرورة إجراء تقييم شامل من خلال إعادة النظر في دور هيئات الدعم والمراقبة، بما يسمح بتصحيح أدائها قصد تفعيل وترقية أداء استراتيجيات التشغيل المنتهجة.

تشكل المقاولات في الدول النامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، والجزائر حيزا مهما وكبيرا من النشاط الاقتصادي، وهي لا تقل أهمية عن المشروعات الأخرى، بل تعتبر هذه المشروعات مدخلا تكمليا لعدد كبير من المشروعات الكبيرة، وخاصة من القطاع الصناعي.

تعتبر المقاولات وسيلة هامة لتحقيق التنويع الاقتصادي، لأنها تسمح باكتشاف الفرص الاستثمارية واستغلال المواد غير المستغلة في الاقتصاد، وتلعب دورا مهما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي للكثير من الدول، وهناك فرص استثمارية متنوعة في الاقتصاد الجزائري في مختلف قطاعاته الإنتاجية، إلا أنها غير مستغلة كما ينبغي.

وسنحاول من خلال هذا الدراسة التطرق إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الجزائري والتركيز على قطاعات الزراعة، السياحة والطاقات المتجددة، لأنها قطاعات تتوفر على كم معتبر من الموارد العاطلة في الاقتصاد، يمكن أن تحرر الاقتصاد من التبعية لقطاع المحروقات إذا استغلت في تنويع هيكل الإنتاج وتنويع الصادرات ما ينتج عنه تنويع في الأسواق، وتوسيع في هيكل الموارد المالية للدولة، وقد تلعب المشاريع المقاولاتية دورا مهما في تحقيق ذلك، لأنها ملك للقطاع الخاص الذي يعرف بدافعيته لتعظيم المكاسب والثروة. وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة على الإشكالية التالية:

ما مدى مساهمة قطاع المقاولات في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الجزائر ؟

أهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى إبراز فعالية قطاع المقاولات في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالجزائر، مع تقديم اقتراحات من أجل توطيد العلاقة بين المؤسسات الكبيرة والمقاولات عن طريق استعمال التحفيزات الجبائية من خلال تخفيف الإعفاءات الجبائية والشبه الجبائية وإلغاء البعض منها مثل الدفع الجزافي.

منهجية الدراسة: لغرض معالجة موضوع الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدامه حسب ما تقتضيه مرحلة المعالجة وذلك بغرض التعمق في فهم وتبيان العناصر المكونة للموضوع، وإخضاعه للدراسة الدقيقة وتحليل جل أبعاده بشكل كاف من التوضيح والتفسير، للوصول إلى استنتاجات تمكننا من الإجابة على الإشكالية المطروحة.

1- مدخل للمقاولات في الجزائر

اهتمت الجزائر بترقية المقاولاتية منذ بداية التسعينات في ظل سعيها للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والذي يتجلى من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية وإنشاء العديد من هيئات تشجيع روح المبادرة قصد تحسين مناخ الأعمال، وحث المزيد من الشباب للولوج لهذا المجال.

1-1 مفهوم المقاولات في الجزائر

لقد اعتبرت مشكلة البطالة الدافع الأساسي الأول للدول إلى دعم إقامة نسيج من المؤسسات المصغرة والمتوسطة، والتي نجد من بينها المقاوله وذلك أن هذا الصنف من المؤسسات على ضآلة حصته في السوق العالمي ولكنه يعتبر وسيلة لامتناس تلك القوى العاملة العاطلة.

مفاهيم حول المقاول:

❖ لقد قام Herbert et link بتقديم تعريفًا للمقاول وقد اعتبره " على أنه الشخص الذي يتخصص في أخذ المسؤولية، وأخذ قرارات حكيمة تؤثر على موقع وشكل واستعمال السلع أو المصادر أو المؤسسة".

❖ Wenekers et turik يعطيان تعريفًا يركزان فيه على فهم الفرص الاقتصادية الجديدة فهما يفرقان بين المقاول والمدراء.

❖ Gider: "المقاول هو الشخص القادر على التعرف على القوانين المخبأة في الاقتصاد وهو مرتبط بالمؤسسة الصغيرة أي يكون فيه المالك والمسير والمنظم والمهندس".

❖ Alfred marshal (النيوكلاسيك): " المقاول يعتبر كمتطور داخل سوق تسودها الشفافية والمعلومة تكون فيه مكتسبة". (بونوة و بوزيدي ، 2007 ، الصفحات 32-34)

إذن فالمقاول الناجح هو ذلك الشخص الذي يحسن استغلال الفرص أو حتى خلقها في مجال مهنته، بل أن ينشأ ميزة تنافسية ن ولن تتحول أفكاره إلا إذا اتسم بروح المبادرة، والابتكار، على أن يكون إقدامه محسوب المخاطر، كما ينبغي على المقاول أن يتحاشى بعض العوامل التي تؤدي إلى فشل المشاريع الصغيرة والمصغرة.

وفي هذا الإطار تم اعتماد الكثير من المفاهيم الخاصة بالمقاوله في مختلف البلدان، وسوف نشير إلى مفهوم المقاوله في الجزائر، حيث عرف المشرع الجزائري المقاوله بموجب المادة 549 من القانون المدني على أنها: " عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئاً أو أن يؤدي عملاً مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر". (مازة، 2016، صفحة 10)

كما سمح المشرع للمقاول باللجوء إلى مقاول آخر يكلفه بإنجاز المشروع كاملاً أو جزءاً منه، كما يمكنه التعاقد مع عدة مقاولين يكلف كل واحد منهم بإنجاز جزء من العمل حسب تخصصه وخبرته في مجال معين، فإذا تم هذا التعاقد، يسمى المقاول الثاني " بالمقاول الفرعي" أو " المقاول من الباطن"، ويصبح المقاول الأول المتعاقد مع صاحب المشروع يسمى " بالمقاول الأصلي".

كما عرف القانون الأساسي للحرفي المقاوله على أنها: "استخدام وسائل الإنتاج في منظمة دائمة أسست على نشأة مادية، فالعمل يعتبر تجارياً إذا كان يتم شكل مشروع، وهو موضوع يعتمد على فكرتين أساسيتين: التكرار والتنظيم، وعلى ذلك فالمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدراً من التنظيم لمباشرة الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات، وذلك بتظافر عناصر مادية (رأس المال)، وبشرية (العمل)، يقتضي هذا التنظيم عنصر الاحتراف والمضاربة ويعني الاحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار كما تكون المضاربة على عمل الغير يقصد تحقيق الربح، فإذا لم يتحقق في النشاط عنصر الاحتراف والمضاربة لا يكتسب هذا النشاط شكل المشروع. (القانون 11/82 ، عدد 35، صفحة 17)

من خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف المقاولاتية بأنها تعني عملية الاستحداث أو البدء في إنشاء مؤسسة جديدة من خلال اكتشاف واستغلال الفرص المتاحة في السوق بهدف تقديم قيمة معينة.

1-2- سمات المقاولاتية

- هناك مجموعة من السمات التي تميز المقاولاتية عن باقي المشروعات ويمكن إجمالها في:
- يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال الإدارة والتخطيط والتسويق وفي كثير من الأحيان تكون عائلية.
 - بساطة الهيكل التنظيمي حيث الإدارة المباشرة من قبل صاحب المشروع فضلا عن تخطيط وإدارة الإنتاج والتسويق والعمليات المالية.
 - لا يحتاج العاملون إلى مؤهلات عالية للعمل في هذه المشروعات لمحدودية رأس المال المستثمر وببساطة التكنولوجيا المستخدمة.
 - تتمتع بقدرة من التكيف وفقا لظروف السوق سواء كانت من حيث كمية الإنتاج أو نوعيته مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في أوقات الأزمات الاقتصادية.

1-3- منافع المقاولات

تلعب المقاولات دورا هاما في التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، وفيما يلي أهم فوائد المقاولات:

- توفر فرص العمل، وذلك من خلال امتصاصها للبطالة في الأغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي والمهني وخاصة في البلدان النامية.
- توفير العملة الصعبة من خلال تعويض الاستيراد والمساهمة في التصدير أحيانا كثيرة.
- قدرة المقاولات في التأقلم تبعا لاحتياجات السوق المتغيرة.
- العمل على إقامة مشروعات البنى التحتية مثل: تعبيد الطرق، مشروعات البناء.
- بث روح المنافسة بين الشركات المحلية، وما يصاحب هذا التنافس من منافع عديدة تتمثل في خفض الاحتكار وتحفيز الشركات على تحسين نوعية الخدمات والمنتجات.
- الإسهام في تنمية الملكية الوطنية ورفع المساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال.

1-4- أصناف المقاولات

وقد عدت المادة الثانية من القانون التجاري الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولات وهي: (فرحة ، 1995، صفحة 106)

- **مقاولات تأجير المنقولات والعقارات:** صاغ المشرع الجزائري كل مقاولات لتأجير المنقولات والعقارات بالصيغة التالية إذا تمت ممارستها من خلال مشروع منظم يهدف أصحابه إلى المضاربة وتحقيق الربح مثل: إيجار السيارات والدراجات النارية المنازل والفنادق... الخ.

- **مقاولة الإنتاج أو التحويل والإصلاح:** اعتبر المشرع الجزائري كل مشروع للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح عملا تجاريا سواء كانت المواد المستعملة فيه قد سبق شراؤها أم كانت ملكا للصانع منذ البداية أم كانت ملكا لغيره فوضه بتحويلها ويشترط في هذا المشروع أن يتم بوسائل مادية وبشرية.
- **مقاولة البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض:** ويدخل في نطاق هذه الأعمال إنشاء المباني والطرق والجسور والمطارات وبناء السدود المائية والقنوات كما تدخل فيها عمليات الهدم والترميم، كما يشترط أن يتم هذا المشروع بعناصره المادية والبشرية اللازمة.
- **مقاولة التوريد أو الخدمات:** ويقصد بالتوريد ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من الشيء المتعاقد عليه بصفة دورية ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة كمن يتعهد بتوريد اللحوم والخضروات إلى الجيش أو إلى إحدى المدارس، بل اعتبر كذلك الخدمات عملا تجاريا كاستثمار الحمامات واستغلال المقاهي.
- **مقاولة التأمينات:** يقصد بالتأمين عقد يحصل أحد أطرافه "المستأمن" لصالحه أو لصالح الغير عند تحقق خطر ما من طرف آخر "المؤمن" الذي يأخذ على عاتقه تعويض هذه الأخطار مقابل أداء من المستأمن هو "القسط" وينظم هذه العملية "التأمين" مشروع له مقوماته وإمكانياته المادية والبشرية والفنية، ولقد اعتبرها المشرع الجزائري عملا تجاريا لصرف النظر عن نوع هذا التأمين سواء كان بريا أو بحريا أو جويا.
- **مقاولة استغلال المخازن العمومية:** لقد اعتبرها المشرع الجزائري على أنها محلات واسعة يودع فيها التاجر بضائعهم لقاء أجر معين ولا يشترط فيها العديد من المخازن بل يكفي أن يكون محلا واحدا شريطة أن يكون كبير من حيث السعة والتنظيم بحيث يلي حاجات العملاء.
- **مقاولة بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني:** واشترط القانون أن تتم هذه العمليات على شكل مشروع أي تكرر القيام بها وعلى وجه الاحتراف والمقصود بالمزاد كل بيع يستطيع حضوره أي شخص ويؤول المبيع لمن يقدم أعلى ثمن، ويظل العمل مدينا للمشتري.
- **مقاولة استغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري:** والمقصود بالملاهي العمومية تلك الأماكن التي تهدف إلى تقديم التسلية والترفيه للجمهور مقابل أجر شريطة أن يتم هذا المشروع على شكل مقاولة وعلى سبيل الاحتراف قصد المضاربة وتحقيق الربح، أما المقصود بالإنتاج الفكري كما ورد في القانون الجزائري هو استغلال الكاتب والمؤلف والرسام لممتلكاتهم الفنية.
- **مقاولة النقل أو الانتقال:** اشترط المشرع أن تتم عمليات النقل بشكل مشروع أو مقاولة ومنه لا تعتبر تجارية عملية نقل تتم لمرة واحدة حتى ولو تقاضى صاحبها أجرا لانعدام المقاولة فيها وكذا لا يعتبر تجاريا النقل المجاني حتى ولو تم بشكل مشروع.
- **مقاولة استغلال المناجم و المحاجر ومنتجات الأرض:** المقصود بالمقاولة المذكورة كل استغلال أو استخراج للمعادن من باطن الأرض كالبتروول والحديد والزنك ...، فاعتبر المشرع الجزائري الذي يؤديها تجاريا سواء كان صاحبها مالكا لمصدر الإنتاج أو لا يملكه كأن يمتلك فقط حق الامتياز لاستغلاله، والمقصود بمنتجات

الأرض الأخرى كل استغلال للأرض وما عليها أو استغلال منبع مائي من الأرض، اعتبر ذلك عملا تجاريا أو أ تم بشكل مشروع وتوخي من ورائه تحقيق الربح.

1-5- الدور الاقتصادي والاجتماعي للمقاولة

إن الاهتمام الدولي المتزايد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة راجع إلى ما تقدمه هذه المؤسسات من دعم للمؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى ما تحقّقه من مزايا تدفع مسار التنمية الاقتصادية ويتركز دورها فيما يلي:

- **زيادة التشغيل:** ترتبط أهمية المقاولة بالدور الذي تؤديه على مستوى التشغيل، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة كونها تستخدم الأساليب الإنتاجية كثيفة العمل، مما يجعلها أداة هامة لاستيعاب العرض المتزايد للقوة العاملة، خاصة في الجزائر والدول النامية فهي تساهم في تحريك سوق العمل وضمان توازنه. (قوقح، 2006، صفحة 198)

- **تنويع الهيكل الصناعي:** تؤدي أعمال المقاولة دورا هاما في تنويع الإنتاج وتوزعه على مختلف الفروع الصناعية، وكذلك نظرا لصغر حجم نشاطها وكذلك صغر حجم رأسمالها مما يعمل على إنشاء العديد من المقاولات التي تقوم بإنتاج تشكيلة متنوعة من السلع والخدمات، وتعمل على تلبية الحاجات الجارية للسكان خاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية.

- **تدعيم التنمية الاقتصادية:** تتميز أعمال المقاولات بقدرتها على الانتشار الجغرافي في المناطق الصناعية والريفية والمدن الجديدة، وذلك نظرا لإمكانية إقامتها وسهولة تكيفها مع محيط هذه المناطق، كما أنها أعمال لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تشترط تكويننا عاليا في العمل الإنتاجي، أو تكاليف مرتفعة في التسيير أو تكنولوجيا عالية لذلك فهي تعمل على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة والتخفيف من مشاكل الإسكان والتلوث البيئي.

- **عدالة توزيع الدخل:** إن وجود مقاولات بالعدد الكبير، ومقاربة في الحجم، والتي تعمل في ظروف تنافسية بسيطة، مما يساهم في تحقيق العدالة في توزيع الدخل، بحيث أنها تتطلب إلى إمكانيات استثمارية متواضعة الذي يسمح لعدد كبير من أفراد المجتمع بإنشاء تلك المقاولات، وبالتالي يساعد على توسيع حجم الطبقة المتوسطة وتقليص حجم الطبقة الفقيرة، بينما تحتاج عملية الاستثمار في الصناعات الكبيرة إلى إمكانيات استثمارية ضخمة تدفع نحو زيادة حجم التفاوت الطبقي الاجتماعي. (فلاح ، 2006 ، صفحة 3)

- **ترقية روح المبادرة:** تؤكد مختلف الدراسات المهمة بالتنمية الصناعية على أن أعمال المقاولة هي منبع المبادرة بفضلها شهدت مختلف الاقتصاديات بروز منظمين تعمل على تشجيع إنشاء طبقة من المقاولين الصغار المستقلين.

- **معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية:** تعمل أعمال المقاولة على معالجة الاختلال في انخفاض معدلات الادخار والاستثمار ونظرا لانخفاض تكلفة إنشائها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة، كما تساهم في علاج اختلال ميزان المدفوعات من خلال تصنيع السلع المحلية بدلا من استيرادها.

1-6- المعوقات التي يعاني منها المقاولون والمؤسسات الجزائرية

تسعى الجزائر حاليا إلى إرساء اقتصاد السوق، هادفة من وراء ذلك إلى رفع القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وتواجه هذه المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة صعوبات عديدة بدءا من مرحلة الإنشاء إلى غاية الانطلاق في الإنتاج ويمكن إجمالها في النقاط التالية: (شبايكي ، 2007، الصفحات 16 - 17)

- **معوقات ذات طابع هيكلية:** ما يلاحظ في الواقع العملي أنه رغم تعدد وسائل وهيئات دعم غرف التجارة والصناعة، الجمعيات المهنية، الوكالات التابعة للدولة، بعض مصالح الدولة... غير أنه في الميدان يلاحظ أن نجاعة هذه الهيئات خاصة بالنسبة للمقاولين الناشئين (الشباب)، تكاد تكون معدومة، باستثناء البعض الذين تحذوهم رغبة النجاح.

- **صعوبات المحيط:**

- **المحيط الإداري:** المشكلة التي تعاني منها هذه المؤسسات (المقاولات) هي مشكلة نظام وليست مشكلة كفاءات، فهناك الكثير من مشاريع الاستثمار الجادة عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها مما ضيع على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني فرصا اقتصادية لا تعوض.

- **نظام المعلومات:** تعيش هذه المؤسسات في بيئة معلوماتية ضعيفة جدا، وهذه الوضعية تعرقل عملية تطويرها وتوسعها.

- **غياب الفضاءات الوسيطة:** البورصة تمثل فضاء إعلاميا وتنشيطيا تشاوريا هاما، في الجزائر نلاحظ غياب هذا الدور ويرجع السبب في ذلك إلى عدم فعالية هذه البورصة سبب المشاكل التي يعيشها الاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومشاكل تتعلق بسيرورة البورصة بصفة خاصة، كما أن غرف التجارة والصناعة باعتبارها الواجهة المشتركة التي تضمن الربط بين العديد من المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية، هذه الغرف موجودة إداريا لكن عملها يبقى محدودا لا تلعب الدور المتمثل أساسا في تخفيف الضغوطات على المتعاملين حتى يتفرغوا للإنتاج.

- **عدم حماية المنتج الوطني:** الإغراق المتمثل في الاستيراد السلع وبيعها محليا بأسعار أقل من سعر مثيلتها المحلية، التذرع بالحرية الاقتصادية وشروط تحرير التجارة، أما بالنسبة لآراء المقاولين والممارسين: فيشير تقرير اللجنة دراسة مناخ الأعمال ومحيط المؤسسة خلال الجلسات الوطنية حول الاستراتيجية الصناعية التي عقدت بقصر الأمم أيام 26 - 27 - 28 فيفري 2007 أن المؤسسة الجزائرية غير ناجحة وأن انفتاح الاقتصاد الوطني الذي يتجه ليتعزز أكثر فأكثر مع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذا التطبيق التدريجي لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي تنتظر إليه المؤسسات الجزائرية بحذر، كما أن مطالب المقاولين أكدها التحقيق الذي أجري على عينة من المؤسسات وكشفت هذه الدراسة عوائق تقلص بجد محفظة النمو تتمثل فيما يلي:

- **مجال الاستثمار:** يعاني المقاولون في الجزائر حسب التصريحات التي أدلوا بها من نوعين من العراقيل:

- **مجال القروض:** يتعرض تمويل الاستثمار إلى ثقل الإجراءات والعراقيل التي تحبط روح المقاول، حيث أكد 72 % من المقاولين الذين شملهم التحقيق أنهم قاموا بتمويل عملياتهم ذاتيا، ويرجعون ذلك إلى رداءة الخدمات

المصرفية، حيث كشفت الدراسة أن صرف صك بين وكالتين تابعتين لنفس البنك داخل نفس المدينة يتطلب 6 إلى 17 يوما، و33 إلى 34 يوم عندما يتعلق الأمر بصك بين بنكين مختلفين يقع كل منهما في مدينتين متباعدتين كما أن فتح خط قرض سندي يتطلب 15 يوم.

- **مجال العقار الصناعي:** يواجه المقاولون الراغبون في إقامة مشروع استثماري صعوبة في الحصول على عقار صناعي، حيث بينت الدراسة أن 40 % من المقاولون يوجدون في حالة بحث عن قطعة أرض لإقامة مشروع صناعي، رحلة البحث في متوسط 5 سنوات.
 - **في مجال الإنتاج:** أكد المقاولون أنهم يعانون من عائقين آخرين:
 - المنافسة غير القانونية المتنامية من القطاع الموازي الذي يتطور بسرعة كبيرة.
 - الضريبة: حيث أن الضريبة المطبقة على نشاطاتهم يعتبرها المقاولون مرتفعة جدا.
 - **الإدارة الاقتصادية:** المقاولون الذين شملتهم الدراسة يشكون أيضا من الإدارة الاقتصادية وكذلك تلك المكلفة بالخدمة العمومية هذه الإدارات غير الناجحة تسبب متاعب كبيرة لعمل المؤسسات.
- حيث أظهرت الدراسة أنه بخصوص الوصول إلى الخدمات العمومية والوصول إلى شبكة البنى التحتية فإن الوضعية ليست حسنة حيث على سبيل المثال يجب الانتظار 107 يوما للحصول على رخصة بناء و 112 لتسجيل الشركة .

2- المقاولاتية في الجزائر: بين الواقع والتحديات

تعتبر المقاولاتية أداة فعالة لمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مشكلة التشغيل ومحاربة البطالة، ذلك من خلال اعتمادها على إنشاء المؤسسات التي توفر مناصب شغل كثيرة، قادرة على المساهمة وبشكل فعال في تقليل نسب البطالة و ذلك عن طريق خلق مناصب العمل، والتي يرتقب تزايدها من سنة إلى سنة بانتقال هذه المؤسسات من مرحلة إلى أخرى، لكن بالرغم من ذلك إلا أن نسبة إقبال الشاب الجزائري على العمل الخاص تبقى ضئيلة بالمقارنة مع البلدان الأخرى خاصة فئة خريجي الجامعات حيث نجد معظمهم يتوجه للبحث عن وظائف مستقرة أكثر من ميلهم لإنشاء أعمالهم الخاصة بالرغم من أن نسبة البطالة في تزايد من ناحية وتزايد عدد الخريجين كل سنة مما لا يمكن من إيجاد مناصب شغل للجميع .

2-1- واقع المقاولاتية في ظل الإصلاحات

يوجد توجه عالمي نحو الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولات كونهما أداة هامة في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك فقد خصصت مختلف الدول الوسائل والحوافز، التي تعمل على تدعيم وتطوير تلك المؤسسات وبالنسبة للجزائر يمكن تلخيص مسار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولات في ثلاثة مراحل هي:

- المرحلة الأولى: خلال الفترة (1963 - 1981):

في سنة 1963 اعتمد أول قانون استثمار جزائري قصد تنظيم الساحة الاقتصادية بعد الاستقلال، إلا أنه اقتصر على وضع القواعد الأساسية للاقتصاد في إطار المنهج الاشتراكي دون الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي سنة 1966 تم تعديل قانون الاستثمار السابق، وتميز القانون الجديد بتكريس الدور المركزي للقطاع العمومي من خلال تجسيد احتكار القطاع العمومي للاقتصاد الوطني، بالمقابل تم تحديد دور سطحي للقطاع الخاص الوطني والأجنبي،

لذلك تميزت هذه المرحلة بتقليص توسع القطاع الخاص عن طريق الضغط الجبائي والسياسات الحمائية عن طريق غلق التجارة الخارجية.

- المرحلة الثانية: خلال الفترة (1982 - 1988):

خلال هذه المرحلة عملت الدولة على توجيه وتأطير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث نجد القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 أوت 1982 منح بعض التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في حق تحويل العملة الصعبة للخارج من أجل شراء وسائل الإنتاج والمواد الأولية، وإمكانية الحصول على تراخيص الاستيراد. وفي سنة 1983 تم تأسيس الديوان الوطني لتوجيهه، وتتشعب وتنسيق الاستثمارات الخاصة (OSCIP) والذي يهدف إلى توجيه الاستثمار الخاص نحو القطاعات والمناطق ذات أولوية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ضمان فعالية أكثر للقطاع الخاص ضمن الخطة الاقتصادية الوطنية ورغم الإجراءات السابقة إلا أن أعمال المقاول لم تشهد أي توسع، وذلك نظرا لعدم فعالية تلك الإجراءات، ووجود بعض العراقيل للمؤسسات الصغيرة الخاصة هي:

- طريقة الاعتماد المسبق التي عممت على كل الاستثمارات الخاصة.
- التمويل البنكي حدد سقفه بـ 30 % من الاستثمارات المرخص بها.
- المشاريع الاستثمارية ذات سقف 30 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أو المؤسسات المساهمة، و 10 مليون للمؤسسات الجديدة الأحادية.
- عدم مشروعية الاستثمار في أكثر من شركة واحدة.

- المرحلة الثالثة: خلال الفترة ما بعد 1988:

خلال هذه المرحلة بدأ التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، لذلك اعتمدت تشكيلة تشريعية جديدة، والتي تهدف إلى استقلالية المؤسسات العمومية، وحرية أسعار الصرف واستقلالية البنوك التجارية والبنك المركزي، في نمو المجال نجد قانون النقد والقرض لسنة 1990 أعطى أهمية كبيرة للاستثمار الخاص، وفي سنة 1993 قد عممت الإصلاحات بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-12 للخاص بترقية الاستثمارات وفي سنة 2001 تم اعتماد المرسوم رقم 01-03 الخاص بتطوير الاستثمارات.

في 12 ديسمبر 2001 تم إصدار القانون رقم 01-18 المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي عمل على تحديد تدابير دعمها من خلال:

- إنشاء صناديق ضمان القروض تتولى ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تأسيس مجلس وطني مكلف بترقية المقاول يراسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تكوين مركز الدراسات والبحث خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2-2- آليات الدعم وأنظمة التحفيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

إدراكا منها بالأهمية المتزايدة للعمل المقاولاتي، لما له من مساهمة في الدخل المحلي الخام، وبالتالي التنمية الاقتصادية، حاولت الجزائر تحسين مناخ الاستثمار من خلال إرساء العديد من الآليات وإنشاء العديد من الصناديق،

واستحداث العديد من صيغ التمويل المساعدة على إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر مخرجات العمل المقاولاتي، وفيما يلي مختلف هذه الآليات والصيغ المستحدثة للتشجيع على الاستثمار وخلق المؤسسات: (www.andi.dz)

- **الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار (L'ANDI)** : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تسهيل وترقية ومرافقة الاستثمار وخلق المؤسسات من خلال أجهزة التحفيز التي تتمحور أساسا على إجراءات الإعفاء والتخفيض الضريبي، وهناك نظامين من الامتيازات الأول يطبق على الاستثمارات الجارية و المنجزة خارج المناطق المراد تطويرها، والثاني هو النظام الاستثنائي الذي يطبق على الاستثمارات الجارية و المنجزة في المناطق المراد تطويرها والتي ترقى لاهتمام خاص من الدولة.
- **الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)** : يتكفل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بجهاز الدعم لإنشاء وتوسيع النشاطات المخصصة للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر 30-50 سنة، والذين فقدوا وظائفهم لأسباب اقتصادية لشهر واحد، والحد الأقصى للمشروع لا يتجاوز 10 مليون دينار يقدم الجهاز لأصحاب المشاريع المرافقة أثناء جميع مراحل المشروع ووضع مخطط الأعمال.
- **الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)** : هي هيئة عمومية أنشئت في عام 1996مكلفة بتشجيع ودعم والمرافقة على إنشاء المؤسسات، هذا الجهاز موجه للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر من (19-35) والحامل لأفكار مشاريع تمكنهم من خلق مؤسسات.
- يضمن الجهاز عملية المرافقة لجميع مراحل خلق المؤسسة وتوسيعها، يعنى الجهاز بالمشاريع التي لا تفوق تكلفتها الإجمالية 10 ملايين دينار، كما أنشئ أساسا لمساعدة وتكوين مميز للشباب صاحب المشروع من خلال تنضيج المشروع و وضع مخطط العمل .
- **الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة (ANGEM)** : تقوم الوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة بتطوير (القرض المصغر)، رامية إلى تنمية القدرات الفردية للأشخاص الراغبين الأخذ على عاتقهم خلق نشاطاتهم الخاصة، هذا الجهاز موجه لكل مواطن يبلغ من العمر أكثر من 18 عاما شريطة أن يكون دون دخل أو لديه دخل غير ثابت وغير منتظم، وكذلك بالنسبة للنساء الماكثات في البيت، كما يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عن طريق خلق نشاطات لإنتاج سلع وخدمات.

3-2- عرض نتائج آليات الدعم وأثرها على نمو النشاط المقاولاتي في الجزائر

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات هي بيانات أولية، ومن المتوقع أن يتم تعديلها وفقا لتطور المشاريع المعلنة (التعديل الهيكلي، إلغاء، تغيير موقع...).

الشكل رقم 1: حصيلة التصريح بالاستثمار لسنة 2018

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على الموقع www.andi.dz من خلال الشكل نلاحظ أن عدد المشاريع في الاستثمار المحلي أكبر من عدد المشاريع في الاستثمار المحلي، والتي يمكن تفسيرها بجملة التدابير والتسهيلات التي قدمتها الجزائر في سبيل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الصيغ المستحدثة للتشجيع على الاستثمار وخلق المؤسسات. كما يمكن عرض تحليل لنوعية الاستثمار كما هو مبين في الجدول الموالي:

الجدول رقم 1: توزيع الاستثمار المحلي حسب نوع الاستثمار

نوع الاستثمار	عدد المشاريع	النسبة	القيمة بمليون دج	النسبة	مناصب الشغل	النسبة
إنشاء	2525	% 61,21	1155144	% 68,92	98182	% 68,51
توسيع	1575	% 38,18	440184	% 26,26	42134	% 29,40
إعادة هيكلة	25	% 0,61	80821	% 4,82	3004	% 2,10
المجموع	4125	% 100	1676149	% 100	143320	% 100

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على الموقع www.andi.dz

نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة إنشاء مشاريع جديدة تحتل المرتبة الأولى من حيث الأولوية بنسبة 61,21 % أي الاهتمام بخلق مشاريع استثمارية غير موجودة أو ليست قائمة عن طريق استغلال وسائل إنتاج جديدة والتي هي من وجهة نظر اقتصادية تتناسب مع زيادة حقيقية في أسهم رأس المال الوطني.

وفي المرتبة الثانية نجد عمليات التوسيع للاستثمارات بنسبة 38,18 % أي زيادة الطاقة الإنتاجية أو توسيع إنتاجها من السلع والخدمات، وهذا ما يدل على عملية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي المرتبة الأخيرة نجد إعادة التأهيل بنسبة 0,61 % وهي عملية اقتناء السلع والخدمات الموجهة لمجابهة العتاد المستعمل والمعدات القائمة أو الموجودة سابقا القديمة منها خاصة وذلك لزيادة الإنتاجية.

والجدول الموالي يبين تطور عدد المشاريع المصرح بها حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى غاية آخر تحديث لسنة 2018.

الجدول رقم 2: تطور عدد المشاريع المصرح بها حسب قطاع النشاط الاقتصادي خلال الفترة (2002-2018)

قطاع النشاط	عدد المشاريع	النسبة	القيمة بمليون دج	النسبة	مناصب الشغل	النسبة
الزراعة	226	5,48 %	82833	4,94 %	9292	6,48 %
البناء	927	22,47 %	121535	7,25 %	12300	8,58 %
الصناعة	2293	55,59 %	1038684	61,97 %	92211	64,34 %
الصحة	122	2,96 %	55478	3,31 %	4601	3,21 %
النقل	3	0,07 %	1617	0,10 %	132	0,09 %
السياحة	299	7,25 %	310079	18,50 %	17407	12,15 %

% 5,15	7377	% 3,93	65923	% 6,18	255	الخدمات
% 100	143320	% 100	1676149	% 100	4125	المجموع

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على: منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على الموقع www.andi.dz من خلال ملاحظة عدد المشاريع الموزعة حسب النشاطات الاقتصادية، نجد أن أكبر نسبة من المشاريع كانت في القطاع الصناعي والذي يمكن تفسيره بالإعانات المالية المقدمة من طرف الدولة، ومن جهة أخرى الأهمية التي أولتها الجزائر في الاستثمار الصناعي.

تبقى هذه الأرقام متواضعة، ولا يمكن اعتبار هذا المجهود كافيا لترقية وتطوير إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تراجع مستويات الثقة بين أطراف العملية المصرفية، حيث يُعتبر العامل الأول وراء تدني مساهمة البنوك في القطاع الاقتصادي والمساعدة في تمويل المؤسسات الاستثمارية.

الخاتمة:

من خلال هذه الدراسة نجد بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال دعم المقاولاتية وبعد مرور أكثر من 20 سنة، تبقى النتائج المتحصل عليها متواضعة ولا تعكس بالقدر الكافي الجهود التي تبذلها الدولة، بالنظر إلى مناخ الأعمال الذي لا يزال يشكل حجرة عثرة سير الأعمال، وبالرغم من مختلف التحسينات التي تحاول الجزائر إدراجها في كل مرة، إلا أنها لم تحسن من مكانتها وترتيبها الدولي بل صنفت في المراتب الأخيرة عربيا ودوليا. من خلال ما سبق من الاستنتاجات يمكن تقديم التوصيات التالية:

- ضرورة تعدد وسائل التمويل الأخرى شركات التمويل التاجيري ورأس المال المخاطر ومنحها امتيازات وتحفيزات جبائية؛

- اعتماد اللامركزية في منح القروض البنكية مع احترام الأسقف المحددة بالإجماع ؛

- ضرورة التفكير في تطوير السوق المالي وتكوين ثقافة الاستثمار المالي حتى تصبح موارد التمويل مرتفعة؛

- ضرورة تفعيل دور وكالات وهيئات الدعم والمساندة التي أنشئت خصيصا للمقاولات كصندوق ضمان القروض؛

- معالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة الاقتصاد الموازي؛

- تطوير محيط اقتصادي مشجع للمؤسسات المقاولات وتوجيه مشتريات الدولة لهذه المؤسسات؛

- تشجيع المبادرات الفردية للأشخاص في تكوين مؤسسات المقاولات؛

- توطيد العلاقة بين المؤسسات الكبيرة والمقاولات عن طريق استعمال التحفيزات الجبائية من خلال تخفيف

الإعفاءات الجبائية والشبه الجبائية وإلغاء البعض منها مثل الدفع الجزافي؛

- وضع القواعد والآليات لحماية مؤسسات المقاولات من المنافسة غير الشرعية؛

- وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع المقاولات؛

- زرع ثقافة المقاول في البرامج التعليمية والتكوينية؛

- نشر الثقافة التضامنية في أوساط المقاولين.

قائمة المصادر والمراجع:

- شعيب بونوة، بوزيدي سعاد، **المقاولة والتنمية الاقتصادية حالة المؤسسات الصغيرة والمصغرة**، لولاية تلمسان، ورقة مقدمة في ملتقى الندوة الدولية حول المقاولة والإبداع في الدول النامية، خميس مليانة، الجزائر، 2007.
- مازة حنان، **التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء**، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة وهران 2، الجزائر، 2016.
- القانون 11/82 المؤرخ في 28 أوت 1982 المتضمن القانون الأساسي الحرفي، الجريدة الرسمية، عدد 35.
- فرحة زاوي صالح، **الكامل في القانون التجاري الجزائري**، ديوان المطبوعات الجامعية 02 - الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 1995.
- نادية قوقح، **المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الواقع والآفاق**، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، العدد 14، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2006.
- فلاح خلف الربيعي، **الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق**، مجلة علوم إنسانية، العدد 28، 2006.
- شبايكي سعدان، **معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر**، ورقة مقدمة في ملتقى الندوة الدولية حول المقاولة والإبداع في الدول النامية، خميس مليانة، الجزائر، 2007.